

**KUMPULAN KOSAKATA SEDERHANA
BAHASA JAWA – BAHASA INDONESIA**

Fazira Wardah Hutagalung

210701071

Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Sumatera Utara

fazirawardahhtg@gmail.com

Bahasa Jawa adalah salah satu bahasa daerah yang dituturkan oleh masyarakat Jawa, terutama di pulau Jawa, Indonesia. Sebagai bagian dari kelompok bahasa Austronesia, bahasa ini memiliki berbagai dialek, seperti dialek Surabaya, Yogyakarta, dan Semarang, yang mencerminkan kekayaan budaya dan lokalitasnya. Bahasa Jawa digunakan dalam komunikasi sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun komunitas, serta dalam kesenian dan budaya, seperti puisi, cerita rakyat, dan teater tradisional. Selain itu, bahasa ini memainkan peran penting dalam upacara adat dan tradisi, di mana doa dan mantera sering disampaikan menggunakan bahasa Jawa. Di sektor pendidikan, beberapa sekolah di daerah Jawa mengajarkan bahasa ini sebagai pelajaran wajib, membantu generasi muda untuk memahami dan melestarikan warisan budaya mereka. Melalui berbagai media, seperti buku, koran, dan program radio, bahasa Jawa terus dipertahankan, meskipun tantangan modernisasi dan penggunaan bahasa Indonesia yang lebih luas tetap ada. Dengan demikian, bahasa Jawa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga simbol identitas budaya yang kaya dan beragam.

Penyusunan kamus ini diharapkan dapat membantu melestarikan bahasa Jawa dan dapat menambah pengetahuan serta refresensi bagi pembaca kamus bahasa Jawa. Kamus bahasa Jawa ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data menggunakan beberapa cerita rakyat, salah satunya adalah cerita rakyat dari Jawa Tengah, yaitu *Api Abadi Mrapen*. Kamus ini juga disusun dengan melakukan wawancara pada narasumber yang fasih menggunakan bahasa Jawa dalam keseharian untuk memastikan arti dari setiap kosa kata.

A. Bentuk Susunan Kamus

1. Lema dan Sublema

Kata dasar adalah bentuk kata yang menjadi dasar segala kata bentukan atau kata jadian. Bentuk dasar ini diperlakukan sebagai lema, sedangkan bentuk derivasinya diperlakukan sebagai sublema.

Contoh:

ayom *a* teduh:

ngayom *v* 1 berteduh; 2 berlindung;

ngayomi *v* melindungi;

pangayoman *n* perlindungan

2. Ortografi

1. Tanda Hubung <--> Tanda hubung digunakan untuk menghubungkan kata dalam bentuk perulangan,
2. Cetak Tebal, digunakan untuk menandai kata lema dan kata sublema.
3. Cetak Miring, digunakan untuk menandai label kategori kata.
4. Tanda koma < , > dipakai untuk menandai bagian-bagian pemerian sebagai pilihan bentuk kata,
5. Tanda titik koma < ; > dipakai sebagai penanda akhir deskripsi makna sebuah kata lema dan sublema yang masih belum merupakan bentuk derivasi terakhir, dipakai sebagai penanda akhir deskripsi makna polisemi, dan dipakai untuk memisahkan bentuk kata yang bermakna sama atau hampir sama (sinonim) yang terdapat pada deskripsi makna.
6. Tanda kurung dipakai untuk menunjukkan bahwa kata atau bagian kalimat yang terdapat di dalam deskripsi yang diapit oleh tanda kurung itu merupakan keterangan penjelas bagi kata-kata atau pernyataan yang terdapat di depannya.
7. Tanda aksent < > dipakai sebagai tanda diakritik di atas hurufe untuk menyatakan bunyi /e/ dan /E/.

8. Tika atas atau superskrip < ¹..., ²..., ³... > dipakai untuk menandai bentuk homonym. Tika atas atau superskrip diletakkan di depan kata lema yang memiliki bentuk homonim (setengah spasi ke atas).
9. Angka < 1..., 2..., 3... > dipakai untuk menandai makna polisemi (yaitu makna'kesatu, makna kedua, dan seterusnya).
10. Tanda anak panah < → > dipakai sebagai penanda rujuk silang bagi kata lema yang tidak disarankan pemakainya, yang merupakan bentuk varian kata lema yang ejaannya dianggap baku.

B. Label dan Singkatan Kata.

1. Label Kelas Kata

n nomina

v verba

a adjektiva

adv adverbialia

num numeralia

p partikel

2. Singkatan Kata

dl dalam

dsb dan sebagainya

kr krama

thd terhadap

tt tentang

yg yang

A

abot *a* berat;

kabotan *a* keberatan

akéh *num* banyak;

akéh-akéh *adv* kebanyakan; banyak sekali; bermacam-macam;

akéh-akéhé *adv* sebanyak-banyaknya;

saakéh-akéhé *adv* sebanyak banyaknya;

diakéhi *v* ditambah jumlahnya; dilebihi jumlahnya;

kakéhan *adv* terlalu banyak;

anggo, ang.gon *a* **1** hanya untuk dipakai diri sendiri; **2** kuat; baik; dapat dipakai lama;

anggon-anggon *n* pakaian; perhiasan;

nganggo *v* memakai; menggunakan;

menganggo *v* **1** memakai; **2** berpakaian;

kanggo **1** *v* dipakai; terpakai; **2** *p* untuk;

panganggo *n* pakaian

apik *a* baik; bagus;

apiké *adv* sebaiknya;

ngapik-apik *v* **1** membuat supaya baik; **2** memuji-muji;

ngapiki *v* membaiki; berbuat baik thd;

kapiken *a* terlalu baik

asil *n* hasil;

kasil *a* berhasil;

pangasilan *n* penghasilan; pendapatan

aso *v* istirahat

ngaso *v* beristirahat;

asor *a* **1** rendah; hina; **2** kalah;

ngasor *v* mengalah;

ngasoraké v 1 menghina; 2 mengalahkan

¹**atur** *kr n* kata; ucap; ujar;

atur-atur v mengundang;

matur v berkata; berdatang sembah;

ngaturi v mempersilakan

²**atur** *kr*, **atur-atur** *n* pemberian;

ngaturi v memberi;

katur v diberikan; dipersembahkan;

katuran v diberi

¹**ayem** *a* tenang; tenteram;

ngayem-ayem v bertenang-tenang; berenak-enak;

ngayem.ayemi v menenangkan; menghibur

²**ayem** *a* lembap (tt tembakau yg sudah dijemur)

ayom *a* teduh:

ngayom v 1 berteduh; 2 berlindung;

ngayomi v melindungi;

pangayoman *n* perlindungan

B

babagan *n* 1 bab; hal; perkara; 2 bagian perahu yg diratakan untuk menaikkan muatan

badhé, mbadhé v menebak

badhé-badhé *n* tempat untuk upacara mempertemukan pengantin

bali v pulang; kembali;

balén 1 *n* yg kembali atau dikembalikan; 2 v rujuk;

mbaléni v 1 kembali lagi (untuk suatu tujuan); 2 mengulangi;

mbalékaké v mengembalikan

banjur *adv* lalu; kemudian; terus;

mbanjuraké *v* meneruskan; melanjutkan;

kebanjur *a* terlanjur;

sabanjuré *adv* seterusnya; selanjutnya

banyu *n* air;

bebanyu *v* buang air besar;

mbanyu *v* berair;

mbanyoni *v* mengairi

blusuk, blusak-blusuk *v* berulang kali masuk (menyusup);

blusukan *v* menyusup ke mana-mana;

mblusukaké *v* **1** memasukkan ke dl lumpur dsb; **2** menjerumuskan;

keblusuk *v* **1** terperosok; **2** tertipu

bolong *v* berlubang;

bolongan *n* lubang;

mbolongi *v* membuat lobang;

boyong, boyongan *v* boyongan;

mboyong *v* memboyong

budheg *a* tuli; pekak

buthek *a* keruh

C

cagak *n* tiang; cagak; penopang;

nyagak *v* **1** menopang; menyangga; **2** menolong; membantu;

¹**célang** *n* celeng, babi hutan;

²**célang, célangan** *n* tabungan;

nyélangi *v* menabung

¹**cikal** *n* tunas kelapa; bibit kelapa;

²**cikal** *n* sisa;

cikalan *n* sisa (pekerjaan, kelapa yg diparut, dsb);

nyikal *v* bersisa; tersisa

ciyut *a* sempit;

nyiyutaké *v* menyempitkan; mempersempit;

keciyuten *a* tenlalu sempit

¹**clangap** *a* nganga;

clangapan *v* ternganga-nganga (tentang mulut bayi);

nylangap *v* terbuka lebar; babang

²**clangap** *n* **1** pintu air; **2** muara sungai

clekit *n* rasa spt digigit, dicubit, dsb;

nylekit *a* menusuk hati; pedas (tt perkataan);

cumlekit *v* spt dicubit

crita *n* cerita; ceritera;

critané *n* ceritanya;

nyritani *v* memberi cerita; menceritai

criwis *a* cerewet

cuk *n* **1** panggilan anak laki-laki; **2** uang yg diambil untuk tuan rumah (dl perjudian)

¹**cumbu** *a* jinak (burung dsb)

²**cumbu** *a* **1** lucu; jenaka; **2** seloroh; kelakar

cuwawakan *adv* **1** besar mulut; **2** terbahak-bahak

D

dableg, ndableg *a* tebal telinga; keras kepala; Bengal

daden → **dadi**

dadi *v* **1** jadi; menjadi; menjelma; **2** selesai;

dadén-geni *v* membuat api;

dadén-dadén *adv* asal jadi;

didadéni *v* **1** dinyalakan; **2** diselesaikan;

ndadékaké v **1** menjadikan; membuat; menyelesaikan; menyebabkan; **2** mengangkat; menobatkan;

ndadi a **1** menjadi-jadi; **2** lebat (buah);

kedadén, kedadéan v jadi; terjadi;

dumadi v menjadi; terjadi

¹**dagang** v dagang; berdagang; pedagang;

dagangan n dagangan

dedagangan v berdagang; berniaga

²**dagang, ndagangi** v bertatih-tatih (anak lembu, kerbau, dsb)

dalan n jalan;

dedalané p sebab; syarat;

ndalan v menurut; menurut jalan;

kedalanan v kelewatan;

sadalan-dalan adv sepanjang jalan

déné adv adapun; sebab

¹**dhasar** n dasar; alas;

dhasaran n alas;

ndhasar v **1** menuju ke dasar; **2** mengendap;

ndhasari v **1** memberi alas; **2** membuat pola (membatik);

adhedhasar v berdasarkan; beralaskan

²**dhasar** v berjualan;

dhasaran n **1** tempat berjualan; **2** dagangan

³**dhasar, dhasarép** memang

dhéwé adv **1** sendiri; **2** paling;

dhéwé-dhéwé adv sendiri-sendiri; masing-masing;

dhéwékan adv sendirian; seorang din;

ndhéwé v menyendiri; mengasingkan din;

ndhéwékaké v menyendirikan

dhisik adv dahulu; dulu;

dhisik-dhisikan v berpacu; saling ingin mendahului;

dhisiké *adv* dahulunya; mula-mula;

ndhisiki 1 v mendahului; **2** *a* langgang;

kedhisikan v terdahului; kedahuluan;

donga *n* doa;

ndedonga v berdoa;

ndongakaké v mendoakan;

pandonga *n* doa restu

dadak *adv* mendadak; tiba-tiba;

dadakan *adv* mendadak; tiba-tiba;

ndadak v mengerjakan dgn tiba-tiba (tidak direncana) mendadak;

didadak v dikerjakan seketika;

kedadak v tiba-tiba; sekonyong-konyong; mendadak;

dumadakan *adv* tiba-tiba;

E

ecak, ngecaké v meliputi; melingkupi; mencakup;

cak-cakané v penggunaannya;

ngecakaké v menjalankan (tt biaya); mempraktekkan

edeg, ngedegake v mendirikan

élék *a* jelek;

ngélék-elek v menjelek-jelekkan

¹**empu** *n* empu; tukang membuat keris

²**empu** *n* empu; sebutan para ahli

³**empu** *n* tumbuhan berumbi yg umumnya dipergunakan untuk bumbu atau jamu;

endem, endem-endeman v pesta minuman keras;

mendemi v memabukkan;

mendem *a* mabuk;

ngendemi *v* memberi minuman dsb agar mabuk

endhog *n* telur;

ngendhog *v* bertelur

endi *p* mana;

ngendi *p* di mana

enggih – iya

entén, ngenténi *v* menunggu

entén-entén *n* makanan terbuat dr kelapa parut dan gula

esuk *n* pagi;

késuken *a* terlalu pagi

étung, ngétung *v* menghitung;

G

gandhul *v* gantung;

gandhulan **1** *v* bergantung; **2** *n* pegangan;

nggandul *v* menggantung

gandrung *a* gandrung; jatuh cinta;

gandrung-gandrung kaping *a* mabuk cinta

gawe *v* buat;

gawe-gawe *a* berpura-pura;

nggawé *v* membuat;

gawéan *v* **1** buatan; **2** pekerjaan;

panggawé *n* perbuatan

¹gedhong *n* gedung;

nggedhong *v* menembok (rumah dsb);

pagedhongan *n* **1** cerita dalang sebelum memainkan wayang; **2** pedoman untuk mendalang; **3** maksud yg tersembunyi

²gedhong *n* bedung;

nggedhong v membedung (bayi dsb)

gelem v mau; sudi;

geleman *a* **1** sifat mudah menurut; **2** suka berbuat serong;

sagelemé *adv* sekehendak hati; sesuka hati; semaunya

gemblung *a* gila

genah v **1** jelas; terang; **2** tahu;

nggenahaké v **1** menerangkan; menjelaskan; **2** menanyakan;

genah-genahan v saling menjelaskan

¹**golek**, **golékan** *n* golek; boneka

²**golek** v mencari;

geni *n* api;

nggenéni, **gegenén** v berdiang (memanaskah diri di dekat api)

gusti *n* **1** gusti (sebutan orang bangsawan atau Tuhan); **2** bendoro;

nggusti v mengabdikan; menghamba

I

icip, **ngicipi** v mencicipi;

icip-icip v mencicipi

idak v injak;

ngidak v menginjak;

ngidak-idak v menginjak-injak

ijo *a* hijau;

ngijo v menghijau (membuat warna hijau);

ijoan *n* artinya; maksudnya;

ngijokaké v mengijokan (padi, buah-buahan)

iki *p* ini

iler *n* liur (yg keluar sewaktu tidur);

ngiler v **1** berliur; **2** berlendir (makanan yg basi)

impi, **ngimpi** v bermimpi;

ngimpekake *v* memimpikan;

ngimpi-impi *v* mencita-citakan

indeng, saindeng *adv* seluruh;

¹**ineb** *n* tutup;

ineban *n* tutupan; tertutup

ineb-ineban *n* tutup; bagian yg ditutupkan;

ngineb *v* menutup;

mineb *adv* tertutup;

kineban *v* tertutup

²**ineb** → **inep**

inep,nginep *v* menginap; bermalam;

dilnepaké *v* diinapkan (tt mayat dsb);

panginepan *n* penginapan

inum, inuman *n* minuman keras;

nginum *v* minum minuman keras

ising, ngising *v* buang air besar;

ising-isingan *a* murus; buang-buang air

J

jabang *n* bayi;

jabris, njabris *a* **1** pusat; **2** tipis; jarang-jarang (tt kumis)

¹**jala** *n* jala; jaring;

jala-jala *n* **1** jala-jala; **2** rajut; **3** tali layar (wayang kulit);

njala *v* menjala; menjaririg

²**jala** *n* air

jaluk *n* pinta; minta;

jalukan *n* **1** permintaan; **2** *a* suka meminta;

jaluk-jalukan *v* saling meminta;

njatuk v meminta; memohon;

njejaluk v **1** meminta-minta; minta; **2** mengemis;

njolak-njaluk v berulang kali meminta;

panjaluk v permintaan

jangkah n langkah;

njangkah v **1** melangkah; menjangkah; **2** menjangkau; mencapai cita-cita dsb

panjangkah n **1** langkah; **2** jangkauan; cita-cita;

jumangkah v melangkah

jangkung **1** n burung sb bangau; **2** a jangkung; tinggi semampai; **3** n bentuk keris;

njangkung v menjaga; melindungi

japit n sepi; penjepit;

japitan **1** n penyepit; **2** v bersepi; **3** v saling menyepit;

njapit v menyepit

jar p biar;

dijaraké v dibiarkan

jedhir¹ n monyong; jonget (tt mulut babi dsb)

jedhir² v bentur; bentus;

njedhir v membentur; membentus;

kejedhir v terbentur; terbentus

¹**jeneng** n nama;

jenengé n namanya;

jejeneng n **1** tiang pintu; **2** wakil; pejabat;

dijenengké v dinamakan;

²**jeneng** n kaki

jumeneng v berdiri;

jumenengan n penobatan; pengangkatan;

panjenengan n kamu; Anda;

jupuk v pungut; ambil;

njupuk v mengambil

K

kabéh *num* semua; seluruhnya;

ngabéhi v menyeluruh;

ngabéhaké v memakai (menggunakan) semuanya;

dikabéhaké v dipakai semua

kakang *n* kakak; abang;

ngakang v menyebut "kakang"; menganggap sbg kakak

kalap v **1** terambil (manfaatnya); **2** diambil makhluk halus;

ngalap v mengambil (manfaatnya)

kambang, ngambang v **1** mengapurig; **2** belum mantap (tt pendirian)

kumambang *adv* terapung

kana *adv* sana

kanjeng *n* sebutan untuk bangsawan

¹**kanthi** *n* kawan; teman;

nganthi v menggandeng; menemani;

nganthéni v menyertai

²**kanthi** *p* dengan; bersama

karebén *p* **1** biar; **2** supaya; agar

¹**karo** *p* **1** dengan ; **2** sambil;

²**karo** *p* oleh;

³**karo** *num* kedua (tt urutan);

kawula *n* **1** abdi; hamba; **2** aku; **3** rakyat;

ngawula v mengabdikan; menghamba

kerok *a* garuk; keruk; kikis;

kerokan 1 *v* kerokan; hal atau perbuatan mengerok (bagian tubuh) yg masuk angin dng uang logam dsb; **2** *a* kikisan;

ngerok *v* **1** mengeruk; menggaruk mengikis; **2** memeras harta orang

klungsu *n* biji asam

klanthung, klonthang-klanthung *v* tidak bekerja apa pun jua

kowé *pron* engkau; kamu

krasa *a* terasa

kutha *n* kota

nguthani *a* bergaya seperti orang kota

kuwi *p* itu;

L

longan *n* kolong, bawah tempat tidur

lumping *n* kulit hewan,

luthik *v* sentuh dengan ujung jari;

ngluthik *v* menyentuh dengan ujung jari;

keluthik *v* tersentuh, tersinggung;

luthak luthik *n* tangan usil

luwes *a* cantik dan manis; serasi

M

madhag-mudhug *v* rasa tidak enak di perut

mancang-menceng *a* tidak rapi

mangan *v* makan

maning *n* lagi;

kemanningen *n* ketagihan;

maning-maning *adv* lagi-lagi;

maninge *adv* apalagi

mathuk *n* cocok ; setuju

metu *v* keluar

mulih *v* pulang

mumet *a* pusing

meneng *v* diam

ngeneng-nengi *v* merayu (untuk mendingkan anak yang menangis)

O

ora *adv* tidak;

sakora-orane *p* setidak-tidaknya

P

palak *v* lempar ;

malak *v* melempar;

depalak *v* dilempar